

Analisis penggunaan teknologi dan kualitas Pelayanan yang di berikan akademik Fakultas di universitas kepada mahasiswa

Vanesa Amanatul Ma'wa

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Andalas, Indonesia

Vanesaamanatulmawa@gmail.com

Abstrak.

Artikel ini di buat dengan tujuan menganalisis penggunaan teknologi dalam melakukan pelayanan akademik kepada mahasiswa di Sumatra barat, dan juga menganalisis penggunaan dan kualitas pelayanan yang di berikan oleh perguruan tinggi. Dalam artikel ini penulis memaki metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu Teknik pengumpulan data dengan mengambil bhan bacaan seperti artikel, jurnal dan buku yang berkaitan dengan pelayanan akademik di universitas. Setelah di lakukan penelitian berdasarkan rumusan masalah di dapatkan hasil bahwa pemanfaatan teknologi dalm pelayanan itu sngat penting dan sangat mepengaruhi kualitas pelayanan dan juga kualitas pelayanan senagt erat berkaitan denga kepuasan mahasisw. Jika kulitas pelayanan yang di berikan buruk maka kepuasan mahasiswa akan ikut terganggu.

Kata kunci : pelayanan, kualitas pelayanan, teknologi sistem akademik

PENDAHULUAN

Sebelum adanya era globalisasi ini menggunakan teknologi komunikasi dalam berbagai hal yang dapat mempermudah kita dalam berbagai macam kegiatan termasuk dalam pelayanan ini teknologi sangat di

butuhkan untuk melakukan pelayanan. Dimana dahulu pelayanan ini di lakukan secara manual yang akan menguras tenaga waktu dan uang. Pelayanan tidak bisa di pisahkan dari kehidupan masyarakat terutama bagi mahasiswa. Terdapat pada undang undang no 25 tahun 2009 menjelaskan mengenai pelayanan publik.

Rangkaian kegiatan yang memenuhi kebutuhan pelayanan dalam masyarakat yang mana pelayanan public ini sesuai dengan peraturan perundang undangan. Pelayanan di universitas andalas di perlukannya peningkatan ke pemakaian teknologi dalam melayani mahasiswa.dengan adanya alat teknologi yang canggih ini akan sangat membantu dalam melakukan pelayanan kepada mahasiswa. Dan juga dalam pemanfaatan teknologi informasi dapat mengatasi berbagai kendala yang telah terjadi dalam memberikan pelayanan.

Universitas andalas merupakan sebuah perguruan tinggi negeri yang berada di Sumatra barat. Yang mana di universitas andalas juga terdapat pelayanan di setiap fakultasnya dan juga di universitas. Kualitas pelayanan di akademik ini di mulai dari kebutuhan pribadi dari mahasiswa.di setiap universitas tentu memiliki pelayanan yang berbeda ada pelayanan yang sangat baik dan juga ada pelayanan yang kurang baik. Kegiatan pelayanan adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan hal fundamental yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai penyedia layanan (service provider).(Artitiantia et al., 2022)

Penggunaan teknologi dalam melakukan juga merupakan solusi dalam memberikan pelayanan yang lebih baik. Dari sebuah artikel menjelaskan bahwa pelayanan akademik di universitas negri padang masih belum terlaksana dalam satu system.sehingga masih banyak menggunakan energi.oleh karenanya di universitas Negri Padang sangat di butuhkan system yang dapat memudahkan proses pelayanan akademik di universitas yang ada. Kualitas pelayanan akademik ini merupakan sebuah pengelolaan pelayanan yang di berikan maksimal oleh satu industry dalam rangka memeuhi kebutuhan dari mahasiswa (tjiptono,2011).

di perguruan tinggi mahasiswa adalah seorang pelanggan atau konsumen yang merasakan langsung pelayanan yang ada di perguruan tersebut, karena mahasiswa terlibat langsung dalam proses di perguruan tinggi.pemenuhan kebutuhan yang di lakukan untuk masyarakat di sebut dengan pelayanan public. Perguruan tinggi di Sumatra barat itu ada universitas negri padang, universitas anfdala, dan untiversitas lainnya yang tentu sangat membutuhkan yang Namanya layanan bagi mahasiswa yang jumlahnya sangat banyak. Karena itu sangat di butuhkannya teknologi informasi yang dapat mempermudah pemberian layanan.dengan menggunakan system layanan yang lebih

canggih akan memberikan layanan yang cepat ke mahasiswa atau ke pelanggan. Kroenke dalam Kadir (2008) menjelaskan bahwa penggunaan system akademik ini dapat membantu memecahkan masalah untuk membantu mengambil keputusan yang memiliki keutamaan kompetitif, sehingga dapat menolong kegiatan akademik di perguruan tinggi.

Peneliti tertarik melakukan penelitian terkait bagaimana tingkat penggunaan teknologi dalam melayani mahasiswa di perguruan tinggi yang berfokus pada universitas di Sumatera barat terutama di universitas negeri Padang, dan universitas Andalas. Disini peneliti meneliti mengenai seberapa berpengaruh penggunaan teknologi dalam melakukan pelayanan akademik kepada mahasiswa. Dengan itu peneliti akan mengkaji mengenai apa itu pelayanan, apa itu teknologi, seberapa berpengaruh bagi kualitas pelayanan.

Setelah mengetahui mengenai pelayanan public dengan menggunakan teknologi, barulah peneliti akan mengkaji terkait bagaimana penggunaan teknologi dalam pelayanan akademik fakultas, universitas di Sumatera barat.

TINJAUAN PUSTAKA

Pelayanan

Kotler menjelaskan pelayanan sebagai suatu jasa dimana seseorang atau kelompok menawarkan ke individu atau kelompok tersebut yang mana jasa ini berkaitan dan tidak berkaitan dengan suatu produk (Kotler, Philip, 2012). Pelayanan ini diberikan dengan usaha memberikan kenyamanan kepada pelanggan yang mana pelayanan ini bisa berbentuk nyata dan juga tidak nyata. Pelayanan public adalah pemenuhan kebutuhan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Sutopo dan Suryanto (2003) menjelaskan pelayanan adalah sebuah usaha yang dilakukan apa saja yang dapat mempertinggi kepuasan pelanggan. Heksever (2000) juga mengungkapkan bahwa pelayanan merupakan sebuah kegiatan ekonomi yang menghasilkan waktu, tempat, dan kegunaan teknologis. Fungsi adanya layanan atau pelayanan public ini adalah mempermudah semua orang dalam memperoleh informasi dan data yang diperlukan. Kesuksesan suatu layanan yang diberikan dapat dilihat dari efektifitasnya pelayanan yang diberikan kepada setiap orang yang menghampiri Lembaga atau organisasi itu.

Parasuraman et al (Tjiptono, 2005:273) menjelaskan kualitas layanan meliputi lima dimensi yaitu

1. Keandalan dimana kemampuan menjajikan pelayanan yang akurat dan memuaskan
2. Daya tanggap adalah kemampuan karyawan dalam memberikan pelayanan dengan tanggap dan cepat
3. Assurance yaitu sifat dari pelayan yang dapat di percaya
4. Empathy adalah mempermudah melakukan hubungan, bisa berkomunikasi dengan baik dan lainnya
5. Tangibles adalah perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi

Teknologi

Dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat ini memudahkan manusia menjalankan aktivitas seperti mengelola dokumen yang awalnya di masukkan ke dalam lemari saja namaun dengan adanya peningkatan teknologi ini bisa di buat kan arsip secara di gital dan untuk mencari data itu Kembali menjadi lebih mudah di lakukan. Dengan adanya teknologi ini akan

mempermudah pemerintah mengakses data dan juga akan adanya penghematan biaya, waktu dan tenaga yang di butuhkan.

Teknologi merupakan sebuah kebutuhan yang sangat penting dalam era teknologi saat ini, perkembangan teknologi komputer pada saat ini sangatlah penting dalam hal layanan publik (Khairil, 2012).(Sugiarto, 2020)

kualitas pelayanan

Menurut tjiptono 2000 menjelaskan kepuasan adalah perasan seseorang dengan membandingkan antara kinerja dan keinginannya. Pelayanan bisa sesuai dengan harapan mahasiswa karena jika memiliki kualitas yang tinggi maka itu akan sesuai yang di harapkan oleh pelanggan atau mahasiswa itu sendiri

Supranto (2006) menjelaskan kualitas pelayanan adalah sesuatu yang harus di kerjakan dengan baik.selain itu evan dan Lindsay(2000) juga menjelaskan terkait kualitas pelayanan yaitu dimana kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia dan proses lingkungan yang melewati ekspetasinya. Kualitas layanan mempunyai peran yang sangat penting dalam kesuksesan bisnis jasa yang di jelaskan oelh Kandampully (2000). Dengan adanya interaksi antara pelanggan dan pemberi jasa

ini pelanggan akan memiliki peluang yang besar dalam menilai kualitas pelayanan yang di berikan oleh pemberi jasa. Pelanggan akan membandingkan antra pelayanan yang di peroleh dengan ekspektasi dari dirinya.

METODE PENELITIAN

Dalam kajian ini pebeliti meggunakan metode kualitatif dengan melakukan studi Pustaka. Studi Pustaka ini yaitu dimana penelitian yang di lakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari teori dari berbagai literatur atau sumber yang berkaitan dengan penelitian yang di lakukan. Dalam penelitian ini di lakukan penelitian terhadap penggunaan teknologi dalam pelaynanan akademik di universitas yang ada di Sumatra barat. Di sini peneliti juga melakukan sitasi terhadap jurnal dosen Administrasi Publik Universitas Andalas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan sistem akademik dalam pelayanan mahasiswa

Dalam pembahasan mengenai sistem akademik ini peneliti mengutip dari sebuah

artikel yang menjelaskan mengenai dampak penggunaan sistem informasi akademik yang mana lokus penelitian yang di lakukan oleh peneliti tersebut di universitas andalas yang tepatnya ddi fakultas hukum universitas andalas

Dengan adanya teknologi yang lebih canggih akan mempermudah perguruan tinggi utnuk melkuakn pelayanan, di perguruan tinggi sendiri mengelola administrative akademik, yaitu dengan membuat system informasi akademik (yindrizal , 2021). adanya system akademik selain mempermudah mengakses data data dalam proses pelayanan akademik, sistem informasi ini juga akan memberikan keakuratan dalam infomasi, kecepatan dalam pembuatan data yang di perlukan, dengan adanya sistem akademik ini berdampak kepada pelayanan yang lebih efisien dan lebih efektif. Dengan menggunakan sistem akademik ini akan mempersingkat waktu pembuatan informasi yang di butuhkan sehingga dapat menunjang aktifitas administrasi akademik mahasiswa.

Sisitem informasi akademik adalah gabungan antara Sumber daya manusia dengan teknologi informasi untuk dapat menggarap, dan mengambil Kembali data untuk mendukung pengambilan keputusan. Adanya sistem informasi akademik ini berharap

mahasiswa, tenaga pendidikan, dosen mendapatkan kemudahan dalam memperoleh informasi yang cepat dan akurat. Dengan adanya sistem akademik ini dapat memberikan peningkatan pada kualitas pelayanan sehingga dapat menciptakan tata Kelola yang baik yang dapat menciptakan perguruan tinggi yang baik pula. Dampak positif dalam penggunaan sistem informasi akademik ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada mahasiswa yang mengakibatkan sara ini menjadi efisien dan efektif. Ladar sherifi(2015) menyatakan bahwa penggunaan sistem informasi akademik ini dapat membantu universitas yang ada di Indonesia meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas Pendidikan secara proposional dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengguna.

Selain itu universitas sebaiknya menyediakan buku panduan bagi mahasiswa untuk memberikan panduan terkait penggunaan sistem informasi. Panduan buku ini bisa diberikan ketika dilakukan sosialisasi kepada mahasiswa dosen dan tenaga Pendidikan terkait penggunaan sistem informasi ini. Karena masih awamnya penggunaan teknologi informasi akademik ini maka akan terjadi berbagai kendala seperti kurang puasnya mahasiswa, butuhnya pelatihan dalam penggunaan sistem informasi

akademik, dan masih belum maksimal penggunaan sistem ini di fakultas. Selain itu dengan adanya sistem informasi akademik ini dapat mempermudah mahasiswa dalam memperoleh informasi seperti pembuatan kartu rencana studi, pembuatan transkrip nilai, mempermudah melihat nilai di kartu hasil study dan masih banyak keuntungan dalam pemanfaatan teknologi informasi ini.

Kualitas pelayanan akademik di universitas

Lukman (1999:11) menjelaskan pelayanan adalah menyediakan kepuasan dari pelanggan dan pemakai industry yang tidak terikat pada penjualan suatu produk dan layanan lainnya. Yang mana di katakana bahwa layanan ini berisi tentang interaksi orang atau sistem informasi secara fisik yang menyediakan kepuasan dari pelanggan. Kualitas pelayanan ini sangat penting sehingga tidak dapat diabaikan yang mana seharusnya pelayanan public yang dilakukan sesuai dengan perkembangan zaman atau sesuai dengan terjadinya globalisasi yang memberikan kepuasan kepada pelanggan.

Factor terjadinya kepuasan pelanggan ini terjadi karena beberapa factor yakni ada factor internal dan ada factor eksternal. Factor internal ini menyangkut pelayanan

yang di berikan seperti karyawan yang telat, kesalahan dalam pencatatan. Selanjutnya factor internal ini meliputi diluar dugaan dari perusahaan seperti factor cuaca, masalah pribadi dari pelanggan dan alinnya tang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan itu sendiri.

Hubungan antara kualitas layanan dengan kepuasan mahasiswa itu sangat berhubungan erat. Yang ama jika kualitas yang di berikan semakin baik maka kepuasan mahasiswa terhadap layanan juga semakin bagus. Dari bahan bacaan yang peneliti baca mengenai kualitas pelayanan yang di lakukan di universitas jambi yang mana rata rata mahasiswa memberikan niali yang baik atau kualitas pelayanan yang di berikan di universitas jambi, tetapi juga masih ada penilaian yang di berikan oelh mahasiswa terkait pelayanan yang di berikan. Dan juga di universitas jambi yang menjadi bahan bacaan bagi peneliti juga terdapat sbanyak 18,10% yang menilai pelayanan yang di berikan masih rendah(yuniarti, 2014). Dalam hal ini universitas jambi atau universitas lainnya yang mengalami hal yang sama sebaiknya memberikan peningkatan pelayanan yang di berikan kepada mahasiswa seperti responsive dari tenaga Pendidikan dan mengerahkan waktu yng maksimal untuk memberikan kepuasan pelayanan kepada pelanggan/mahasiswa.

Adapun cara bagi perusahaan meningkatkan kualitas pelayanan nya dengan meningkatkan kreatifitas, inovatif dari perusahaan seperti menggunakan teknologi yang dapat mengakses data data secara cepat dan tanggap, mempercepat proses pembuatan informasi dan lainnya sehingga perusahaan harus mengikuti zaman untuk memberikan kepuasan terhadap mahasiswa

KESIMPULAN

Dari peneilitan yang di lakukan dapat di simpulkan bahwa penggunaan teknologi dalam melakukan pelayanan di perguruan tinggi itu sangat penting karena itu sangat berpengaruh kepada kualitas pelayanan mahasiswa, yang kita ketahui bahwa dengan adanya peningkatan cara pelayanan ini dapat meningkatkan kulitas pelayanan dan memberikan kepuasan kepada mahasiswa.

Pentingnya peningkatan cara memberikan pelayanan kepada mahasiswa juga berpengaruh pada kepuasan pelanggan yang mana dalam menjalankan pelayanan berbasis teknologi ini juga di perlukan pelatihan bagi tenaga pendidik agar lebih cekatan dan lebih baik lagi dalam memberi layanan kepada mahasiswa. Selain tenaga pendidik yang mempelajari terkait teknologi ini tentu mahasiswa juga harus mempelajari agar terpakainya dengan baik fasilitas yang di

berikan universitas. Semakin tingginya kualitas yang di berikan oleh universitas kepada mahasiswa maka juga akan semakin tinggi kepuasan yang di berikan mahasiswa kepada universitas

DAFTAR PUSTAKA

- Rahadi, D. R. (2007). Peranan teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan di sektor publik. In *Seminar Nasional Teknologi* (Vol. 2007, pp. 1-13).
- Yindrizar, Y. (2021). Dampak Penggunaan Sistem Informasi Akademik Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Akademik Mahasiswa Universitas Andalas Padang. *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)*, 3(1).
- Taufik, T., Arif, E., & Roem, E. R. (2021). Pemanfaatan Media Digital dalam Komunikasi Pelayanan Satu Pintu di Fakultas Hukum. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 6995-7004.
- Novitasari, D. A., Azizah, L. N., Elvierayani, R. R., & Sari, R. N. (2021). Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Lamongan. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(1), 493-502.
- Avila, M. A., & Kurniadi, D. (2021). Rancang Bangun Sistem Informasi E-Office Pada Tata Usaha Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. *Voteteknika (Vocational Teknik Elektronika dan Informatika)*, 9(1), 137-142.
- Mudjiati, J. (2008). Studi Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Terhadap Kinerja Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. *Diambil dari http://eprints.undip.ac.id/17986/1/JOHANNA_MUDJIATI.pdf*.
- Triyani, D., ayu belawanti Sarbina, D., & NSS, L. P. (2021). Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Sub Bagian Akademik Terhadap Kepuasan Mahasiswa di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang. *Solusi*, 19(2).
- Sugiarto, A. (2020). Efektifitas Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Tata Persuratan Elektronik (Paperless Office System)(Studi Kasus: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang). *JUSIFO (Jurnal Sistem Informasi)*, 6(1), 45-54.
- Syaifullah, S., Wijaya, I. G. P. S., & Husodo, A. Y. (2018). Sistem Informasi Kepuasan Layanan Administrasi Akademik Berbasis IPA (Importance Performance Analysis) Studi Kasus Fakultas Teknik Universitas Mataram. *Journal of Computer Science and Informatics Engineering (J-Cosine)*, 2(1).
- Verriana, R. I., & Anshori, M. Y. (2017). Pengaruh kualitas layanan (service quality) terhadap loyalitas melalui

kepuasan pada mahasiswa universitas
NU Surabaya. *Accounting and
Management Journal*, 1(1).

Yuniarti, Y. (2014). Pengaruh kualitas
pelayanan terhadap kepuasan
mahasiswa program ekstensi fakultas
ekonomi universitas
jambi. *Trikonomika*, 13(1), 49-61.

Fikri, S., Wiyani, W., & Suwandaru, A.
(2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan
Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas
Mahasiswa (Studi pada Mahasiswa
Strata I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Merdeka
Malang). *Jurnal bisnis dan
manajemen*, 3(1).

Kurnia, I., Fithri, P., & Raja, V. L. (2021).
Peningkatan Kualitas Pelayanan
Fakultas Teknik Universitas
Krisnadwipayana dengan
Menggunakan Metode Servqual dan
QFD. *SITEKIN: Jurnal Sains,
Teknologi dan Industri*, 18(2), 151-
162.

Artitiantia, W., Putera, R. E., & Yoserizal, Y.
(2022). Kualitas Pelayanan Publik di
Nagari Panti Timur Kecamatan Panti
Kabupaten Pasaman. *JPSI (Journal
of Public Sector Innovations)*, 6(2).